

RETROSPECTIVA GIANFRANCO ROSI

Sarah Minter: A diez años de su partida

Dossier: Gianfranco Rosi

Arqueología del cine: Pioneros de la música electrónica
en el cine de luchadores

503

CINETECA NACIONAL

Av. México Coyoacán 389,
Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03330, Ciudad de México

Cineteca Nacional es miembro
de la Federación Internacional de
Archivos Fílmicos.

fiaf

EN PORTADA

Memorias del subdesarrollo, 1968

Dir. Tomás Gutiérrez Alea

ABREVIATURAS

D: Dirección.

G: Guion.

A: Animación

B/N: Fotografía en blanco y negro.

Dist: Distribución.

CP: Compañía productora.

PC: Procedencia de copia.

Programación sujeta a cambios.
Para mayor información consulte
www.cinetecanacional.net

Las copias en cinta de las películas
que se exhiben tienen la mejor calidad
disponible. Dicha calidad puede
variar debido a la diversidad de su
procedencia y a su antigüedad.

El Programa mensual es una
publicación para informar sobre las
películas que la Cineteca Nacional
exhibe, tanto en sus instalaciones
como en sedes alternas, cumpliendo
su misión de difundir la cultura fílmica.

Los textos firmados son responsabilidad
de sus autores.

SARAH MINTER: A DIEZ AÑOS DE SU PARTIDA

4

RETROSPECTIVA GIAFRANCO ROSI

8

ESTRENOS DESTACADOS

24

Robert Moog junto a uno de sus sintetizadores.

DOSSIER

14

GIANFRANCO ROSI: EXTRANJERO POR PROFESIÓN

NICO RUÍZ

ARQUEOLOGÍA DEL CINE PIONEROS DE LA MÚSICA DE DOS A TRES CAÍDAS, SIN LÍMITE DE TIEMPO

CARLOS ENRIQUE MALDONADO MARTÍNEZ
PATRICIO F. CALATAYUD

44

ABRIL - 2026

ARQUEOLOGÍA DEL CINE

PIONEROS DE LA MÚSICA *DE DOS A TRES CAÍDAS, SIN LÍMITE DE TIEMPO*

Carlos Enrique Maldonado Martínez
Artista sonoro e investigador en producción
sonora, cine y medios audiovisuales en la UNAM

Patricio F. Calatayud (Argentina-México)
Compositor, investigador y profesor en la
Facultad de Música de la UNAM

Cineteca Nacional

Santo contra los zombies, 1961.

¿LA LUCHA LIBRE AYUDÓ A INVENTAR LA MÚSICA ELECTRÓNICA EN MÉXICO?

Conservatorio Nacional de Música de México.

Imaginemos dos mundos que aparentemente no tienen nada en común: El Conservatorio Nacional de Música de México, donde afamados compositores debaten sobre el futuro del sonido vanguardista, y un ring de lucha libre donde un enmascarado combate contra monstruos, zombis y aliens, mientras extraños ruidos crean una atmósfera de suspenso o dramatismo. ¿Existe una conexión oculta entre la música académica y la cultura popular? Quizás esto reescribe un capítulo importante de la historia cultural mexicana.

Según el artista Lev Manovich, el cine o, mejor dicho, el lenguaje cinematográfico nutre y modula aquel de los nuevos medios —entre ellos, la música electroacústica—.¹ Sin embargo, aunque es fácil comprobar esto en países del primer mundo, la escasez de registros históricos y el poco rigor con el que se han construido en México, obstaculiza esta comprobación. A pesar de esto, creemos importante dilucidar este tema y confirmar esta hipótesis de forma local.

Nuestro marco temporal abarca desde la publicación temprana de *Towards a New Music* (1937) de Carlos Chávez, que describe el uso de medios electrónicos en la producción sonora y cinematográfica en México, hasta mediados de los años 70. En esta década, los sonidos electrónicos se integran en el cine de lucha libre (con figuras como El Santo y Blue Demon), volviéndose parte del patrimonio sonoro mexicano y creando un diseño sonoro local distintivo e intuitivo para el público.

Nuestro trabajo, pues, consiste en diagramar históricamente la construcción del diseño sonoro con nuevos medios que deviene patrimonio de la nación. Esto lo hacemos partiendo del desarrollo de la música electroacústica nacional y concluyendo en el desarrollo de un lenguaje de nuevos medios propio de México, a partir del cine de luchadores.

¹ Lev Manovich, *El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era digital*, trans. Oscar Fontrodona, vol. 27 (Barcelona: Paidós, 2005)

DESDE LA ACADEMIA: UN LABORATORIO Y UN LEGADO COMPLEJO

Carlos Chávez dirigiendo una orquesta.

Casi todas las historias de la música electrónica en el primer mundo siguen un patrón familiar: compositores de renombre en instituciones académicas inventan nuevas máquinas de producción sonora, experimentan con ellas en laboratorios y desarrollan un nuevo lenguaje artístico. México suele quedar al margen de esta historia ya que adoptó la tecnología tardíamente. Sin embargo, México tuvo su propia historia paralela de experimentación con el sonido electrónico. Una historia que se desarrolló también en Estudios Churubusco donde se producían cientos de películas populares cada año.

Carlos Chávez, figura central y compleja de la música mexicana del siglo XX, fue compositor, director de orquesta e influyente fundador de instituciones. En 1937, su libro en inglés, *Towards a New Music (Hacia una nueva música)*, predijo el futuro de la música electrónica y electroacústica al describir el impacto transformador del cine, la radio y los instrumentos

eléctricos. La tardía publicación de este libro en español en México en 1992, se interpreta como un síntoma de la dinámica colonial que margina el conocimiento latinoamericano.

Entre 1969 y 1970, bajo el patrocinio de Chávez, Héctor Quintanar —alumno de su famoso “taller de composición”— fundó el Laboratorio de Música Electrónica (LME) en el Conservatorio Nacional. El laboratorio estaba equipado con un sintetizador Moog y un sintetizador Buchla, dos instrumentos emblemáticos importados de Estados Unidos con un costo total aproximado de 11,000 dólares. Esta fue una inversión sustancial que posicionó a México en el mapa de la experimentación electroacústica internacional. Sin embargo, el legado del LME es ambiguo: si bien el laboratorio contaba con equipos de vanguardia, muchos de los compositores mexicanos más importantes asociados hoy a la música electroacústica (Chávez, Quintanar o Mario Lavista) compusieron relativamente poca obra electroacústica.

LOS HÉROES ANÓNIMOS: INGENIEROS DE SONIDO EN ESTUDIOS CHURUBUSCO

Al mismo tiempo, entre 1960 y 1970, un grupo de técnicos experimentaba detrás de cámaras y de forma muy activa con el sonido electrónico: los ingenieros y técnicos de sonido en los Estudios Churubusco, el corazón industrial del cine mexicano desde la década de 1940 hasta la de 1980. James L. Fields (1905-1977), primer director de sonido de los Estudios Churubusco desde 1945 hasta 1976, fue contratado por RKO Pictures, uno de los principales inversores estadounidenses en la industria cinematográfica mexicana. Su nombre aparece en los créditos de casi 700 películas entre 1931 y 1976. Sin embargo, el único dato biográfico confirmado es su año aproximado de nacimiento y fallecimiento.¹ José Li-Ho, otra figura clave, aparece acreditado en 120 películas entre 1961 y 1992.² Su trabajo está mejor documentado, pero sigue siendo prácticamente invisible en la memoria cultural mexicana. Estos hombres crearon la textura sonora del cine popular mexicano: los extraños pitidos, los zumbidos atmosféricos, y los inquietantes efectos de sonido que dieron a las películas de lucha libre y terror su atmósfera distintiva. Según el compositor Antonio Russek, los técnicos de sonido de Churubusco utilizaban con frecuencia efectos de sonido pregrabados en cintas magnéticas traídas de Estados Unidos; una práctica que los vincula más con la tradición francesa de la música concreta (basada en la grabación y manipulación de sonidos reales), que con la tradición alemana basada en sintetizadores que el mencionado LME adoptó.³

² "James L. Fields (1905-1977)" IMDb, revisado el 17 de octubre, 2025, <https://www.imdb.com/es/name/nm0276264/>.

³ "José Li-Ho," IMDb, revisado el 17 de octubre, 2025, <https://www.imdb.com/es/name/nm0508582/>.

⁴ Manuel Rocha Iturbide, "Santo, Blue Demon & Co, pioneros de la música electroacústica en México?," *Pauta*, no. 90 (2004).

Cartel promocional de *Pasaporte a la muerte* (1967).

Lobby card de *Huracán Ramírez* (1953).

EL PAISAJE SONORO DEL UNIVERSO DE LA LUCHA LIBRE

Ninguna figura encarna mejor el universo cinematográfico popular que El Santo, el enmascarado de plata. El luchador profesional más emblemático de México que se convirtió en estrella de cine al aparecer en decenas de películas entre las décadas de 1950 y 1970. El Santo combatió contra zombis, vampiros, extraterrestres y científicos locos. Siempre victorioso, enmascarado y acompañado por un universo sonoro distintivo, que mezclaba música orquestal tradicional mexicana con sonidos extraños, a menudo electrónicos o modificados electrónicamente.

En general, se puede analizar el diseño de sonido de varias películas de luchadores como *Santo contra los zombis* (1961), *Huracán Ramírez* (1953) o *Pasaporte a la muerte* (1967) para documentar la presencia del trabajo especializado en efectos de sonido. En esta última, por ejemplo, el equipo de sonido incluyó a un técnico acreditado para "efectos especiales": Ricardo Sáinz, cuyo trabajo fue la creación de sonidos que no existían naturalmente, sonidos que fueron inventados o grabaciones manipuladas electrónicamente.

EL PROBLEMA DE LOS ARCHIVOS: ¿QUÉ HISTORIA SE ESTÁ PERDIENDO?

Una dimensión urgente de esta investigación es la archivística. Investigamos en la Fonoteca Nacional que los fondos rescatados de los Estudios Churubusco revelan cómo gran parte del patrimonio sonoro cinematográfico de México corre riesgo de perderse. Los materiales recuperados y resguardados en la Fonoteca están en un lento proceso de restauración y clasificación, y están incompletos.

Por otro lado, las personas que podrían ofrecer testimonios orales sobre cómo se crearon los sonidos y quiénes los crearon han fallecido en su mayoría, llevándose consigo sus recuerdos y su trabajo no reconocido. Esto aunado a una práctica preocupante: la atribución errónea y sistemática de créditos. René Ruiz Cerón, antiguo ingeniero de sonido que trabajó con James L. Fields declaró: «Hay muchos sonidos que yo creé y se los atribuyen a otra persona».⁴ Este tipo de robo de créditos, común en entornos de producción cultural comercial, dificulta la reconstrucción histórica, confundiendo quién creó qué y agravando aún más el silencio que rodea a estas figuras en los documentos de nuestra investigación. La urgencia de ésta trasciende el ámbito académico: es un llamado a preservar materiales antes de que se pierdan definitivamente. Como afirma la investigadora Alejandra Odgers Ortiz en su trabajo sobre recuperación de archivos musicales electroacústicos, «lo que no se rescate ahora se perderá para siempre».⁵

⁵ "René Ruiz Cerón, 55 años viendo cine con el oído," *Corre Camara*, 2008, <https://correcamara.com/rene-ruiz-ceron-55-anos-viendo-cine-con-el-oido/>.

⁶ Alejandra Odgers Ortiz, "La música electroacústica en México" (UNAM, 2000), p. 22.

Santo contra el estrangulador, 1965.

CONCLUSIÓN, ¿SIN LÍMITE DE TIEMPO?

Aún no se documentan del todo las conexiones entre el LME y Estudios Churubusco. Aunque no hay evidencia de intercambio técnico o tecnológico directo, ambos compartían época, experimentación sonora y compositores. El modelo tradicional de la cultura académica a la popular es difuso. La hipótesis de Manovich es difícil de comprobar en México, ya que el LME produjo poca obra electroacústica, mientras que los Estudios Churubusco, de orientación comercial y sin prestigio académico, generaron un vasto (e inédito) *corpus* de experimentación sonora.

Cabe preguntarse: ¿por qué importa que en las películas de luchadores se utilicen sonidos electrónicos, similares a los que se producían en el Conservatorio Nacional? La respuesta es que esta investigación no escribe una historia sobre un nicho específico de la música mexicana, sino que más bien describimos una historia sobre cómo se ha forjado una rama de la cultura sonora mexicana. Una compleja distribución que supera las fronteras de clase y prestigio, operando a través de canales que la historia oficial no registra, o en los que no tiene interés.

La historia cultural de México es más profunda, singular e innovadora de lo que suele admitir la narrativa dominante. Las películas de lucha libre, consideradas meramente como entretenimiento, fueron laboratorios de experimentación sonora. El Santo no era sólo un luchador, era, quizás sin saberlo, un vehículo para la vanguardia de la música electrónica mexicana. 📧

Robert Moog junto a uno de sus sintetizadores.

Carlos Chávez al centro de la orquesta.